

液泡区隔 Na⁺ 能力 / 液泡膜 NHX1 活性

一、意义

探究耐盐材料的耐盐机制，是否与盐胁迫下，NHX1，即液泡膜 Na⁺-H⁺ 逆向转运体活性强，引起的液泡区隔 Na⁺ 强有关。吸 Na⁺ 速率越大，代表 NHX1 活性越强。该研究主要以研究茎、叶的液泡为主。

二、研究案例

• *Anal Biochem* 中科院植物所李银心：首次利用 NMT 直接检测到液泡 NHX1 活性

通讯作者：中科院植物研究所 李银心

所用 NMT 设备：人工智能全自动非损伤微测系统

前期实验结果显示，转基因材料可通过液泡区隔更多 Na⁺，提升其耐盐能力。利用 NMT 检测发现，盐胁迫下，液泡 H⁺ 外排速率增强，且转基因材料明显强于野生型，成功地利用 NMT 表征了 NHX1 活性。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考

doi:10.5281/zenodo.10258487